

L-METIONIN SINTEZ QILUVCHI MIKROORGANIZMLARNI TOPISH VA XUSUSIYATLARINI O'RGANISH

Abdurahmonov Abdulloh G'ofurjon o'g'li¹, Sultanov No'monjon Nabi o'g'li², Amirova Uljonoy O'rol qizi³, Abdusamatov Soxibjon Abdusamatovich⁴, Davranov Qahramon Davranovich⁵

¹O'zR FA Mikrobiologiya instituti tayanch doktoranti;

²O'zbekiston Milliy Universiteti Biologiya va ekologiya fakulteti o'qituvchisi;

³O'zbekiston Milliy Universiteti Biologiya va ekologiya fakulteti dotsenti;

⁴O'zbekiston Milliy Universiteti Biologiya va ekologiya fakulteti magistranti;

⁵O'zR FA Mikrobiologiya instituti akademigi b.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17184907>

Annotatsiya. Metionin — hayvonlar uchun muhim bo'lgan aminokislota bo'lib, oqsil sintezida, metabolik jarayonlarda va organizmning umumiy sog'lig'ini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda chorvachilik va parrandachilik tarmoqlari qishloq xo'jaligining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu sohalarda yuqori sifatli ozuqa qo'shimchalariga ehtiyoj katta, ayniqsa metionin kabi aminokislotalarga bo'lgan talab yil sayin ortmoqda. Hozirda O'zbekistonda metionin import orqali ta'minlanmoqda, bu esa ishlab chiqarish tannarxini oshirib, chorvachilik va parrandachilik sohasining raqobatbardoshligini pasaytiradi. Mahalliy sharoitda metionin ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish qishloq xo'jaligi tarmoqlarining rivojlanishini jadallashtirishga, importni qisqartirishga va milliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Biotexnologiya sohasida mikroorganizmlar yordamida metionin sintez qilish usullari ekologik xavfsiz va iqtisodiy jihatdan samarali bo'lib, ushbu usul import o'rnini bosuvchi strategik yechim sifatida ahamiyatlidir. O'zbekiston iqlim sharoiti va tabiiy resurslaridan foydalanib, mahalliy mikroorganizmlarni tanlash va ularning xususiyatlarini o'rganish orqali metionin ishlab chiqarish texnologiyalarini rivojlantirish imkoniyati mavjud.

Kalit so'zlar: L-metionin, *E. coli*, *Corynebacterium*, *Brevibacterium*, *Lactobacillus*, *Salmonella typhimurium*, *Aspartat* kinaza

Аннотация. Метионин — незаменимая аминокислота для животных, играющая ключевую роль в синтезе белка, обменных процессах и общем здоровье организма. Животноводство и птицеводство являются одними из основных направлений сельского хозяйства Узбекистана. В этих отраслях существует большая потребность в высококачественных кормовых добавках, особенно в аминокислотах, таких как метионин, спрос на которые растет с каждым годом. В настоящее время Узбекистан импортирует метионин, что увеличивает себестоимость продукции и снижает конкурентоспособность животноводческой и птицеводческой отраслей. Организация производства метионина в местных условиях ускорит развитие отраслей сельского хозяйства, сократит импорт и окажет положительное влияние на экономику страны. В области биотехнологии методы синтеза метионина с использованием микроорганизмов являются экологически безопасными и экономически эффективными, что делает этот метод важным как стратегическое решение для импортозамещения. Имеется возможность разработки технологий производства метионина с использованием климатических условий и природных ресурсов Узбекистана, подбором местных микроорганизмов и изучением их свойств.

Ключевые слова: *L-methionine, E. coli, Corynebacterium, Brevibacterium, Lactobacillus, Salmonella typhimurium, Аспартам киназа*

Annotation. *Methionine is an essential amino acid for animals, playing an important role in protein synthesis, metabolic processes, and overall health of the body. In Uzbekistan, livestock and poultry farming are one of the main directions of agriculture. There is a great need for high-quality feed additives in these sectors, especially the demand for amino acids such as methionine is increasing every year. Currently, methionine in Uzbekistan is supplied through imports, which increases the cost of production and reduces the competitiveness of the livestock and poultry sectors. Establishing methionine production in local conditions will accelerate the development of agricultural sectors, reduce imports, and have a positive impact on the national economy. In the field of biotechnology, methods for synthesizing methionine using microorganisms are environmentally safe and economically effective, and this method is important as a strategic solution for import substitution. There is an opportunity to develop methionine production technologies by using the climatic conditions and natural resources of Uzbekistan, selecting local microorganisms and studying their properties..*

Keywords: *L-methionine, E. coli, Corynebacterium, Brevibacterium, Lactobacillus, Salmonella typhimurium, Aspartate kinase.*

Kirish. Metionin haqidagi ilmiy izlanishlar va kashfiyotlar biokimyo hamda sanoat mikrobiologiyasi rivojida muhim bosqich bo'lib xizmat qilgan. XX asrning boshlarida tadqiqotchilar tarkibida oltingugurt bo'lgan aminokislotalarni ajratib olishga muvaffaq bo'lishgan va keyinchalik u metionin sifatida tan olingan. Vaqt o'tishi bilan uning molekulyar tuzilishi aniqlanib, metionin inson va hayvonlar ratsioni uchun zarur bo'lgan eng muhim aminokislotalardan biri ekani ma'lum bo'ldi. Metioninning ahamiyati faqat oqsil sintezi bilan cheklanib qolmaydi — u S-adenozilmetionin orqali metil guruhlarini uzatishda, shuningdek jigar faoliyatida detoksikasiya jarayonlarida ishtirok etadi. Metionin yetishmovchiligi o'sish sekinlashuvi, metabolik buzilishlar va hatto ayrim nevrologik kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin [4,5,15,16,17].

Hozirgi kunda metionin qishloq xo'jaligida, ayniqsa parranda va chorvachilik uchun ozuqa qo'shimchasi sifatida eng ko'p qo'llaniladigan aminokislotalardan biridir. Shu bois arzon, keng ko'lamda ishlab chiqarilishi mumkin bo'lgan va ekologik xavfsiz usullarni topish muhim masalaga aylandi. An'anaviy ravishda metionin kimyoviy sintez yoki oqsilga boy xomashyolarni gidroliz qilish orqali olinadi. Biroq bu usullar bir qator cheklovlarga ega: kimyoviy sintez D- va L-izomerlar aralashmasini hosil qiladi, ularni ajratish qo'shimcha jarayonlarni talab qiladi; oqsil gidrolizi esa turli aminokislotalar aralashmasini beradi va metioninni ajratib olish murakkab hamda qimmat jarayon hisoblanadi. Bundan tashqari, kimyoviy sintezda akrolein, metil merkaptan va sianid kabi xavfli moddalar qo'llaniladi, bu esa sanoat miqyosida ishlab chiqarishni yanada qiyinlashtiradi [1].

Shu sababli e'tibor tobora biotexnologik yondashuvlarga qaratilmoqda. Bakteriyalar yordamida aminokislotalar ishlab chiqarish tajribasi allaqachon lizinning, treonin va glutamin kislotasining sanoat miqyosida ishlab chiqarilishida o'zini oqlagan. Fermentatsiyaga asoslangan ishlab chiqarish L-metioninni optik toza shaklda, ekologik xavfsiz va iqtisodiy jihatdan foydali usulda olish imkonini beradi. Ammo metionin biosintezini fermentatsiya orqali yo'lga qo'yish hali ham texnologik muammolarga duch kelmoqda. Eng katta muammolardan biri — qimmatbaho uglerod va azot manbalariga bo'lgan ehtiyoj bo'lib, bu mahsulot tannarxini oshiradi [3,7,13,14].

So'nggi tadqiqotlar asosan *Escherichia coli* va *Corynebacterium glutamicum* kabi bakteriyalarning metabolik injiniringiga qaratilgan bo'lib, asosiy maqsad uglerod oqimini metionin biosinteziga yo'naltirish va yon mahsulot hosil bo'lishini kamaytirishdir. Bundan tashqari, fed-batch fermentatsiya, aeratsiyani nazorat qilish, genetik jihatdan kuchaytirilgan shtammlardan foydalanish kabi strategiyalar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun qo'llanilmoqda. Sintetik biologiya va tizimli biologiya sohalaridagi rivojlanishlar bilan bir qatorda, kelajakda mikroorganizmlar yordamida L-metionin ishlab chiqarish sanoat uchun yanada qulay va barqaror yechimga aylanishi kutilmoqda [6,8,11,12].

Material va metodlar

Tuproq namunalarini yig'ish. Tuproq namunalari BIPROFED ozuqa oqsili ishlab chiqaruvchi zavod tuproqlaridan yig'ildi. Tuproq namunalari ehtiyotkorlik bilan to'plandi. Tuproq steril metall qoshiq yordamida 10–15 sm chuqurlikdan olindi va tashqi ifloslanishning oldini olish uchun avvaldan sterilizatsiya qilingan polietilen xaltalarga joylashtirildi. Har bir xalta belgilab qo'yildi (namuna kodi, olingan joy va sana ko'rsatilgan). Namunalarning biologik yaxlitligi saqlanishi uchun ular imkon qadar tez laboratoriyaga yetkazildi. Laboratoriyaga olib kelingach, namunalarning ifloslanish xavfini kamaytirish maqsadida ular havo o'tkazmaydigan germetik idishlarga solindi va maxsus laboratoriya shkaftida +4 °C haroratda nazorat ostida saqlab qo'yildi. Ushbu saqlash sharoiti namunalarda mikroorganizmlarning tabiiy holatini iloji boricha o'zgarmasdan saqlashga yordam beradi [10].

Tuproqdan bakteriya izolyatlarini ajratish. Tuproq namunasi seriyali suyultirish usuli yordamida qayta ishlangan. Avvalo, beshta probirka tayyorlanib, har biriga 9 ml distillangan suv quyilgan. So'ngra 1 ml tuproq suspenziyasi birinchi probirkaga qo'shib aralashtirilgan va undan keyingi probirkaga 1 ml hajmda ketma-ket o'tkazilib, suyultirish qatori hosil qilingan. Ushbu suyultirish qatorining oxirgi ikki probirkasidan 1 ml dan olinib, petri likoplarda NA qattiq ozuqa muhitiga ekildi. Petri likoplari +35 °C haroratda 24-48 soat mobaynida inkubatsiya qilindi. Inkubatsiya yakunida turli bakteriya koloniyalar rivojlanishi kuzatildi. Toza (sof) kulturani olish maqsadida qattiq ozuqa muhitida chiziqli ekish (streak plate) usuli qo'llanilgan. Chiziqli ekilgan kosachalar yana +35 °C da 24-48 soat davomida inkubatsiya qilinib, ajratilgan alohida koloniyalar keyingi tahlillar uchun olingan [2].

Morfologik va biokimyoviy identifikatsiya. Ajratilgan bakterial izolyatlar morfologik xususiyatlarini o'rganish maqsadida Gram bo'yash, hujayra shakli va kultura xususiyatlari orqali morfologik identifikatsiya qilindi. Shuningdek, ushbu aminokislota ishlab chiqaruvchi bakteriyalarning fiziologik xususiyatlarini aniqlash uchun bir qator biokimyoviy testlar bajarildi. Ular qatoriga katalaza testi, sitrat testi, ureaza testi TSI testi va NaCl 6.5% ligiga faolliklari kiritildi. Barcha tahlillar bakteriologiya bo'yicha Bergey qo'llanmasi (Bergey's Manual of Systematic Bacteriology) tavsiyalariga muvofiq amalga oshirildi.

Metionin ishlab chiqaruvchi mikroorganizmlarni skrining qilish usuli. Ajratib olingan izolyatlarning metionin sintez qilish xususiyatlarini sifat analizini o'tkazish maqsadida M9 suyuq ozuqasi tayyorlanib, izolyatlar ekildi. M9 minimal media quyidagi komponentlarni eritish orqali tayyorlangan 1L H₂O, 6.0 g Na₂HPO₄, 3.0 g KH₂PO₄, 0.5 g NaCl, 1.5 g NH₄Cl, 4.0 g Glyukoza, 0.3 g MgSO₄, 0.02 g CaCl₂. 2-5 kun davomida inkubatsiya qilingan izolyatlar olinib, "Eppendorf 5430R" (10 min, 4°C, 6000-7000 ayl/min) sentrifuga qilindi va supernatant qismi 1:1 nisbatda ningidrin eritmasi solindi. Shundan so'ng aralashmalar 100 °C suv hammomiga 10 daqiqaga qo'yildi. Nazorat sifatida xuddi shu ozuqa muhitiga metionin standart aminokislotasidan solib bakteriya izolyatlari inkubatsiya qilindi [10].

Natija va muhokamalar

Ajratib olingan izolyatlarning morfologik xususiyatlari. Olib kelingan tuproq na'munalaridan jami 13 ta izolyatlar ajratib olindi. Ular orasida rangi oq, sarg'ish, Pushti kabi ranglilar hamda koloniya shakli bir-biridan farq qiluvchi turlari kuzatildi. Morfologik va mikroskopik xususiyatlarini rasmda va jadvalda ko'rishingiz mumkin.

1-jadval.

Ajratib olingan 13 ta izolyatning kultural xususiyatlari

Izolyat	Gramm qobiq	Rangi	Teksturasi	Shakli	O'sish darajasi	Yuzasi
1	-	sariq-yashil	quruq	tayoqcha	kam	xira
2	-	qaymoq	quruq	tayoqcha	yassi	g'adir-budir
3	+	qaymoq	nam	tayoqcha	yassi	silliqlik
4	+	qaymoq	nam	tayoqcha	ko'tarilgan	yaltiroq
5	-	oq	nam	tayoqcha	yassi	yaltiroq
6	+	qaymoq	nam	tayoqcha	yassi	yaltiroq
7		sariq	nam	tayoqcha	yassi	yaltiroq
8	+	qaymoq	nam	tayoqcha	yassi	yaltiroq
9	-	qaymoq	nam	tayoqcha	yassi	yaltiroq
10	+	yashil	nam	tayoqcha	yassi	yaltiroq
11	+	qaymoq	nam	tayoqcha	yassi	yaltiroq
12	-	sariq	nam	tayoqcha	yassi	yaltiroq
13	+	oq	shilimshiq	tayoqcha	ko'tarilgan	yaltiroq

Izolyatsiyalarni biokimyoviy identifikatsiyalash uchun olingan natijalar Bergeyning tizimli bakteriologiya bo'yicha qo'llanmasiga muvofiq 2-jadvalda keltirilgan. Bunda ba'zi izolyatlar yuqori faollik ko'rsatgan bo'lsa, ba'zilarida sust namoyon bo'ldi. Masalan 1 izolyati katalaza, simmon sitrat va TSI ga nisbatan yuqori faollik ko'rsatdi ammo NaCl 6.5% testida faollik kuzatilmadi.

2-jadval

Ajratib olingan 13 ta izolyatning biokimyoviy xususiyatlari

Izolyat	NaCl 6.5%	Katalaza	TSI	S.C.	M9	Ningidrin
1	-	+++	+++	+++	+	+
2	+	+	++	-	+	+
3	-	+	+++	+++	-	-
4	+	+++	+++	+++	+	+
5	+	+++	+++	+++	+	+
6	+	+	+++	-	-	-
7	+	-	+++	+++	+	+
8	+	++	+++	-	+	+
9	+	++	+++	+++	+	+
10	+	-	-	-	-	-
11	+	-	-	-	-	-
12	+	+	+	-	-	-
13	+	+	++	-	+	+

Bundan tashqari ajratib olingan izolyatlar metionin sintez qilish xususiyati M9 suyuq ozuqa muhitida o'stirildi (2-jadval). Bunda 2-4 kunlik bakterial suyuqliklar 10 ml dan olinib "Eppendorf 5430R" sentrifugasida (10 daq., 4°C, 6000-7000 rpm) cho'kma tushirildi va cho'kma usti suyuqlik olinib 1:1 nisbatda ningidrin eritmasi bilan aralashtirildi. Aralashmalar shisha probirkalarga solinib suv hammomida 15 daqiqa 100°C da ushlab turildi. Natijada ba'zi aralashmalarda (metionin sintez qiluvchi mikroorganizmlar) to'q binafsha rang hosil qilgani kuzatildi (2-jadval). Nazorat sifatida metioninli M9 ozuqasida o'stirilgan metionin sintez qilish xususiyatiga ega bo'lgan *E.coli* bakteriyasi foydalanildi.

Xulosa. Tuproq namunalaridan jami 13 ta mikroorganizmlar izolyatlari ajratib olindi va ularning morfologik hamda biokimyoviy xususiyatlari o'rganildi. Morfologik tahlillar shuni ko'rsatdiki, ajratilgan izolyatlar rang, koloniya shakli, yuzasi va teksturasi bo'yicha sezilarli farqlarga ega. Gram bo'yash natijalariga ko'ra, izolyatlar orasida ham Gram-musbat, ham Gram-manfiy tayoqchalar mavjudligi aniqlandi. Bu esa izolyatlar turli taksonomik guruhlariga mansubligini bildiradi.

Biokimyoviy testlar (NaCl 6.5%, katalaza, TSI, Simmon sitrat) natijalari izolyatlar orasida sezilarli xilma-xillik mavjudligini ko'rsatdi. Masalan, 1-, 4-, 5- va 9-izolyatlar katalaza va TSI reaksiyalarida yuqori faollik ko'rsatdi, bu ularning oksidativ metabolizmi faol ekanini bildiradi. Ayrim izolyatlar (10, 11) esa ko'pchilik biokimyoviy testlarda sust yoki manfiy reaksiyalar namoyon etdi.

Eng muhim bosqich sifatida izolyatlar M9 ozuqa muhitida metionin sintez qilish qobiliyatiga tekshirildi. Ningidrin testi natijalariga ko'ra, bir nechta izolyatlar (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13) metionin sintez qilishda yuqori faollik ko'rsatdi va ningidrin eritmasi bilan sifat reaksiyasi o'tkazilganda probirkalarda to'q binafsha rangning hosil bo'lishi qayd etildi. Bu shtammlar keyingi bosqichlarda sanoat ahamiyatiga ega bo'lishi mumkin bo'lgan metionin ishlab chiqaruvchi mikroorganizmlar sifatida tanlab olindi. Nazorat sifatida ishlatilgan *E. coli* shtammi kutilganidek ijobiy natija ko'rsatdi, bu esa tajriba to'g'ri o'tkazilganini tasdiqlaydi. Undan tashqari M9 metioninli ozuqasi nazorat sifati olindi va barcha izolyatlar ekib ko'rilganda, barchasida o'sish kuzatildi.

Umuman olganda, olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, tuproqdan ajratilgan bir nechta izolyatlar metionin biosintezi uchun istiqbolli bo'lib, ular metabolik optimizatsiya va fermentatsiya sharoitlarini yaxshilash orqali sanoat miqyosida L-metionin ishlab chiqarishda qo'llanilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Chibata I, Ishikawa T, Yamada S. Studies on amino acids and studies on the enzymatic resolution and specificity of mold acylases. Bull Agric Chem Soc Jpn 1957;21:304–7.
2. Ezemba, C. C., Akagu, S., & Uchefuna, N. N. (2018). Isolation, Screening and Methionine Production by Bacillus species isolated from Poultry Waste. Abasyn Journal of Life Sciences, 1(2), 95-101.
3. Fan C, Chen L, Zheng S. Characteristics of l-lysine high yielding strain FMC8611. Weishengwuxue Zazhi 1988;8:11 –7.
4. Fong CV, Goldgraben GR, Konz J, Walker P, Zank NS. Condensation process for dl-methionine production. In: Goldfrab AS, editor. Organic chemicals manufacturing hazards. Ann Arbor7 Ann Arbor Science Publishers; 1981. p. 115–94.
5. Funfstuck R, Straube E, Schildbach O, Tietz U. Prevention of reinfection by l-methionine in patients with recurrent urinary tract infection. Med Klin 1997;92:574–81.
6. Kase H, Nakayama K. l-methionine production by methionine analog-resistant mutants of Corynebacterium glutamicum. Agric Biol Chem 1975a;39:153–60.
7. Kircher M, Pfefferle W. The fermentative production of l-lysine as an animal feed additive. Chemosphere 2001;43:27 –31.
8. Kumar D, Bisaria VS, Sreekrishan TR, Gomes J. Production of methionine by a multi-analogues resistant mutant of Corynebacterium lilium. Process Biochem 2003;38:1165–71.

9. Mari, J. U., Aliyu, A., Nasiru, S., Muhammad, A. B., Ibrahim, A. A., Magaji, H., & Bala, M. (2022). Methionine production and optimization using *Bacillus cereus* isolated from soil. *Scholars International Journal of Biochemistry*, 5(7), 95-102.
10. Mari, J. U., et al. "Methionine production and optimization using *Bacillus cereus* isolated from soil." *Scholars International Journal of Biochemistry* 5.7 (2022): 95-102
11. Mondal S, Chatterjee SP. Enhancement of methionine production by methionine analogue resistant mutants of *Brevibacterium heali*. *Acta Biotechnol* 1994;14:199– 204.
12. Nakayama K, Araki K, Kase H. Microbial production of essential amino acid with *Corynebacterium glutamicum* mutants. *Adv Exp Med Biol* 1978;105:649– 61.
13. Okamoto K, Ikeda M. Development of industrially stable process for l-threonine fermentation by an l-methionine auxotrophic mutant of *Escherichia coli*. *J Biosci Bioeng* 2000a;89:87– 9.
14. Okamoto K, Kino K, Ikeda M. Hyper production of l-threonine by an *Escherichia coli* mutant with impaired l-threonine uptake. *Biosci Biotechnol Biochem* 2000b;61:1877– 82.
15. Pham CB, Galvez CF, Padolina WG. Methionine fermentation by batch fermentation from various carbohydrates. *ASEAN Food J* 1992;7:34–7.
16. Rose WC. The nutritive significance of the amino acids. *Physiol Rev* 1938;18:109–36.
17. Tosa T, Mori T, Fuse N, Chibata I. Studies on continuous enzyme reactions for preparation of a DEAE-sephadex aminoacylase column and continuous optical resolution of acyl-dl-amino acids. *Biotechnol Bioeng* 1967;9:603 –8.